

**РОЛЬ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЁНЫХ В РАЗВИТИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВОЕННАЯ ГИГИЕНА»**

**THE ROLE OF OUTSTANDING SCIENTISTS IN THE DEVELOPMENT OF
THE DISCIPLINE "MILITARY HYGIENE"**

ЗАХАРЧЕНКО ИНГА СТАНИСЛАВОВНА,
*кандидат биологических наук, старший преподаватель,
Кубанский государственный медицинский университет.*

НЕФЕДОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ,
*доктор медицинских наук, профессор,
Кубанский государственный медицинский университет.*

БАТРАКОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА,
*ассистент,
Кубанский государственный медицинский университет.*

ШКОЛЬНАЯ ЛЮДМИЛА РАУФОВНА,
*кандидат медицинских наук, доцент,
Кубанский государственный медицинский университет.*

КОЛЫЧЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,
*кандидат медицинским наук, доцент,
Кубанский государственный медицинский университет.*

МАНИЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,
*кандидат биологических наук, старший преподаватель,
Кубанский государственный медицинский университет.*

ZAKHARCHENKO INGA STANISLAVOVNA,
*candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer,
Kuban State Medical University.*

NEFEDOV PETER VLADIMIROVICH,
*doctor of medical sciences, professor,
Kuban State Medical University.*

BATRAKOVA LYUBOV VIKTOROVNA,
*assistant,
Kuban State Medical University.*

SHKOLNAYA LYUDMILA RAUFOVNA,
*candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Kuban State Medical University.*

KOLYCHEVA SVETLANA SERGEEVNA,
*candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Kuban State Medical University.*

MANILOVA OLGA YURIEVNA,
*candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer,
Kuban State Medical University.*

В статье представлены данные о зарождении и эволюции научной дисциплины «военная гигиена». Приводятся сведения о выдающихся отечественных гигиенистах, чьи работы послужили основой создания военной гигиены, как самостоятельной медицинской науки. Отражена роль Р. Фора, который одним из первых показал предназначение войсковых врачей, А.Г. Бахеракта, впервые в России опубликовавшего труд по военной гигиене, Матвея Мудрова, осветившего значение гигиены в сохранении здоровья военнослужащих, Энегольма – автора карманной книги по военной гигиене, а также А.П. Доброславина как основателя первой в России кафедры общей и военной гигиены и преподавания военной гигиены в медицинских вузах.

The article presents data on the origin and evolution of the scientific discipline "military hygiene". The article provides information about outstanding domestic hygienists, whose work served as the basis for the creation of military hygiene as an independent medical science. The role of R. Fora, who was one of the first to show the purpose of military doctors, A.G. Bakherakt, who published a work on military hygiene for the first time in Russia, Matvey Mudrov, who highlighted the importance of hygiene in preserving the health of military personnel, Enegolm, the author of a pocket book on military hygiene, as well as A.P. Dobroslavin as the founder of the first department of General and military hygiene and teaching of military hygiene in medical universities.

Ключевые слова: военная гигиена, вооруженные силы, санитарно-гигиенические мероприятия в войсках.

Key words: military hygiene, armed forces, sanitary and hygienic measures in the troop.

Первые сведения о применении различных мероприятий, направленных на предупреждения заболеваний солдат относятся ещё к глубокой старине. В сочинениях того времени встречаются требования к сохранению чистоты территории военных лагерей, к обеспечению военнослужащих чистой водой и здоровой пищей и др. [10, с.20].

В средние века научные знания в Европе пришли в упадок, развитию военной гигиены и профилактике не уделялось необходимого внимания. И только с зарождением капиталистического способа производства в XV-XVI веках медицина, в том числе военная гигиена начинают развиваться как наука [12, с. 100].

В 1681 г. Р. Фор в сочинении «Войсковая медицина» впервые дал определение назначению войсковых врачей. Он считал, что военный врач в первую очередь должен быть гигиенистом, который должен докладывать своему начальству о тех санитарных проблемах, которые могут ухудшить состояние здоровья его подчинённых и предлагать меры по устранению этих проблем [17].

Первым отечественным трудом в области военной гигиены считается произведение главного доктора русского флота Андрея Гавриловича Бахерахта (1724-1806 гг.) «Способ к сохранению здоровья морских служителей и особливо в российском флоте находящихся», изданным в 1780 году на 104 страницах. В этой работе была показана необходимость соблюдения матросами правил личной гигиены, ухода за каютами и кубриками, вентиляции (в том числе искусственной) для обеспечения судовых помещений свежим воздухом, окулирования для борьбы с насекомыми и грызунами и т.д. [4, с.74].

Важной вехой в истории развития военной гигиены стало 3 июля 1809 года. В этот день на Торжественном собрании Императорского Московского университета «Медицины Доктор, Общей терапии и Военной медицины» Матвей Яковлевич Мудров (1776 - 1837 гг.) прочитал «Слово о пользе и предметах военной Гигиены или науки сохранять здоровье военнослужащих». В этой речи им было сказано, что... «полковых Лекарей и Дивизионных Докторов... должность есть не столько лечить, сколько предупреждать болезни, а наиболее учить солдат беречь своё здоровье...ибо здоровье даёт храбрость, а храбрость победы» [18]. В этом

выступлении М. Я. Мудров даёт детальный обзор сведений о санитарных мероприятиях в войсках, отражённых в литературных источниках, начиная от Святого Писания и Книг Моисеевых, ссылается на публикации десятки авторов (Шнеебергер, 1564 г., Флавий Вегеций, 1592 г. и др.). М. Я. Мудров подробно останавливается на важности чистого воздуха, на необходимости размещать ратников в хорошо проветриваемых жилищах, а в полевых условиях разбивать лагеря на «здоровой» территории, из-за накаливающихся загрязнений периодически менять дислокацию лагеря, о значимости для здоровья достаточного количества доброкачественной воды и питания, об особенностях марша, в том числе ускоренного, о сне и т.д. Эти основы военной гигиены в дальнейшем способствовали улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в войсках [3, с. 28, 10].

Несколько позже, в 1813 году вышло в свет произведение военного врача, Главного Генерал-доктора армии, инспектора студентов Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Ильи Ивановича Энегольма (1760 - 1838 гг.) - «Карманная книга военной гигиены или замечания о сохранении здоровья русских солдат» на 261 странице. Это было первое оригинальное отечественное произведение по вопросам военной гигиены и организации военного здравоохранения, в котором дано подробное описание санитарно-гигиенических мероприятий войсках в мирное время, в ходе передвижения войск и во время боевых действий [14, с.73, 16].

Дальнейшее развитие военной гигиены в России связано с именем питомца Императорской медико-хирургической (с 1881 г. Военно-медицинской) академии профессора Алексея Петровича Доброславина (1842-1889 гг.). Самостоятельная кафедра гигиены в России впервые была организована именно в этой академии, а её первым руководителем стал А. П. Доброславин. 19 ноября 1871 года, будучи ещё доцентом А. П. Доброславин прочитал первую по гигиене лекцию для студентов 4 курса. Этот день считается днем основания в России гигиены как науки и учебной дисциплины в медицинских вузах. А. П. Доброславин впервые составил программы преподавания лекций и практических занятий по гигиене, создал при кафедре специализированную лабораторию для проведения в ней гигиенических экспериментов и для обследования различных объектов, в том числе и в области дезинфекционного дела в войсках. Им написал двухтомный «Курс военной гигиены», изданный в Санкт-Петербурге в 1885 и в 1887 годах, по которому он читал лекции студентам по военной гигиене и учились военные врачи [20].

Важным импульсом в развитии военной гигиены и санитарно-эпидемиологического дела в войсках стала Первая мировая война, захлестнувшая военнослужащих различными заразными болезнями, прежде всего тифом, холерой и оспой. Гражданская война еще более ухудшила эпидемиологическую обстановку. Ситуация с инфекционной заболеваемостью стала улучшаться лишь после того, как в войсках и на флоте была налажена государственная система управления медико-санитарными мероприятиями. Были обобщены фактические данные об инфекционной заболеваемости военнослужащих, проведены масштабные натурные и экспериментальные исследования на кафедрах Военно-медицинской академии, в лабораториях научно-исследовательских институтов военного профиля. В результате - были разработаны санитарно-гигиенические правила, нормы, нормативы, положения и другие документы по управлению здоровьем военнослужащих в разных родах войск в различных условиях быта и боевой обстановки. Один из выдающихся учёных-гигиенистов страны профессор руководитель кафедры общей и военной гигиены Военно-медицинской академии (г. Ленинград) Григорий Витальевич Хлопин (1863-1929 гг.) в 1926 году по опыту Первой мировой войны издаёт труд «Военно-санитарные основы противогазного дела» [13]. В 1928 году Николай Александрович Иванов публикует «Избранные вопросы военной санитарии» для практических занятий студентов по курсу военной гигиены [2].

Целая эпоха в развитии военной гигиены в стране связана с именем Фёдора Григорьевича Кроткова. Ученик профессора В. Г. Хлопина, Ф. Г. Кротков (1896-1983 гг.), которому В. Г. Хлопин проучил на кафедре курировать раздел «военная гигиена» по сути, явился в СССР основоположником военной и радиационной гигиены. По его инициативе и при непосредственном участии были созданы Институт авиационной медицины, Институт гигиены питания РККА, с его участием в 1932 году вышел в свет «Военно-санитарный справочник РККА» [1], под его руководством были изданы «Руководство по военной гигиене» (1933 г.) [5], «Военная гигиена. Избранные главы» (1936 г.) [6], «Руководство по военной гигиене» (1939 г.) [7]. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ф. Г. Кротков возглавлял санитарно-эпидемиологическую службу Советской Армии. Он принимал личное непосредственное участие в организации и проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий на фронтах действующей армии, в результате которых в войсках были предупреждены вспышки массовых заразных заболеваний. Уже во время войны ему было присвоено воинское звание генерал-майора. В послевоенные годы он активизировал научные исследования по вопросам военной гигиены, в том числе в разных родах войск, а также педагогическую деятельность [19]. Ф. Г. Кротковым написаны более 150 научных трудов, в том числе более 20 монографий [11].

Немаловажное значение для обеспечения надлежащих санитарных условий на флоте принадлежит Виктору Александровичу Мореву (1894-1986 гг.) подготовившему в 1960 году для врачей флота «Краткий курс военно-морской гигиены» [9].

Значительную роль в дальнейшем изучении различных аспектов военной гигиены в послевоенный период, в том числе в организации санитарно-эпидемиологического обеспечения военнослужащих, гигиенического нормирования вредных и опасных факторов военного труда, организации питания и водоснабжения, проблемы обитаемости в герметизированных объектах в разных родах войск и гигиенической диагностики сыграл Начальник кафедры общей и военной гигиены Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Николай Фёдорович Кошелев (1915-1996 гг.) [8, с.82].

В постсоветский период военная гигиена как наука, призванная обеспечить высокий уровень боеготовности войск в ответ на вызовы современности продолжает совершенствоваться на современном уровне науки и техники. Свой весомый вклад в развитие современной военной гигиены внесли видные учёные-авторы многочисленных учебников, практикумов, гигиенических документов военные врачи, учёные-гигиенисты Виктор Георгиевич Чвырёв, Геннадий Николаевич Новожилов, Борис Иванович Жолус, Сергей Васильевич Гребеньков, Игорь Витальевич Петреев, Павел Иванович Мельниченко, Юрий Владимирович Лизунов, Сергей Михайлович Кузнецов и др. [15].

Нужно также отметить важную роль кафедр гигиены медицинских вузов и военно-медицинских факультетов не только в военно-гигиеническом образовании и воспитании студентов - будущих врачей, но и в научных исследованиях в разных областях гигиенических знаний, которые прямо или косвенно используются и могут быть использованы на благо военной гигиены.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Военно-санитарный справочник РККА [Текст] / Под ред. П. П. Сумбаева, А. В. Рахманова, Ф. Г. Кроткова; Военно-санитарное упр. РККА. Москва: Гос. мед. изд-во, 1932. 1 т.; 20 см. Ч. 1: Настольная [Текст]. 1932. 606 с.: ил.
2. Иванов Н. А. Избранные вопросы военной гигиены [Текст]: Пособие для практических занятий по курсу военной гигиены /Н. А. Иванов; Касса взаимопомощи Военно-мед. акад. Ленинград: Военный вестник, 1928. 1 т. 193 с.; см.

3. Карпенко И. В. Институционализация военно-медицинского образования в России в 1654-1936 гг.: автореф. дис... докт. мед. наук. М.: 2020. 50 с.
4. Костюк А. В. Санитарное состояние кораблей Балтийского флота и развитие военно-морской гигиены в XVIII веке // Военно-медицинский журнал. 2015. № 9. С. 74-81.
5. Кротков, Фёдор Григорьевич. Руководство по военной гигиене [Текст] / Ф. Г. Кротков; Сост. при участии С. Е. Бурштына, П. Н. Писемского, Г. М. Попова; Под общ. ред. М. И. Баранова; Исполком Союза О-в Красного креста и Красного полумесяца. - Москва; Ленинград: Гос. мед. изд-во, 1933. 317 с.: ил.; 23 см.
6. Кротков, Фёдор Григорьевич. Военная гигиена [Текст]: Избранные главы / Проф. Ф. Г. Кротков, д-р Н. Ф. Галанин; Под ред. М. И. Баранова. Ленинград; Москва: Биомедгиз. Ленингр. отделение, 1936 (Л.: тип. "Коминтерн"). Переплет, 327 с.: ил.; 23x15 см.
7. Кротков, Фёдор Григорьевич. Руководство по военной гигиене [Текст] / проф. Ф. Г. Кротков; Сост. при участии: Н. А. Молодцова, Х. Е. Гурвича, А. Л. Сироко [и др.]. - 2-е изд., перер. Москва; Ленинград: Медгиз, 1939 (Москва). 608 с.: ил., схем.; 22 см.
8. Кузнецов С. М. Ученый-гигиенист, педагог и общественный деятель (К 100-летию со дня рождения профессора Н. Ф. Кошелева) / И. М. Чиж, И. В. Карпенко, М. С. Сергеева [и др.] // Военно-медицинский журнал. 2012. №4. С. 81-83.
9. Морев, Виктор Александрович. Краткий курс военно-морской гигиены [Текст] / В. А. Морев. Москва: Воениздат, 1960. 271 с.: ил.; 21 см.
10. Общая и военная гигиена [Текст]: Учебник для медицинских вузов/ под ред. Ю. В. Лизунова, С. М. Кузнецова. СПб.: СпецЛит., 2017. 733 с.
11. Панин В. Ф., Сафонкин С. В., Чередникова В. И. Наш знатный земляк Ф. Г. Кротков – основатель кафедры радиационной гигиены. Радиационная гигиена и радиационная безопасность государства: история, современное состояние и перспективы развития: материалы научно-практической конференции. М., 2017. 136 с.
12. Рыбкин В. С. Предмет и задачи гигиены, история возникновения и развития гигиены (избранные лекции по общей гигиене) // Астраханский вестник экологического образования. 2011. С. 98-102.
13. Хлопин Г. В. Военно-санитарные основы противогазного дела / Г. В. Хлопин, проф. гигиены Воен.-мед. акад. Ленинград: Науч. хим.-техн. изд-во. Науч.-техн. отд. В.С.Н.Х., 1926. 138, [1] с., 40 ил.; 26 см.
14. Чиж И. М. Отражение вопросов военной гигиены в отечественной военно-медицинской школе в период с XIX века по 1930-е годы / И. М. Чиж, И. В. Карпенко, М. С. Сергеева [и др.] // История медицины. 2019. №1. С.71-79.
15. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:<https://www.vmeda.org/s-02-02/ds-02-14/> (22.11.2021)
16. Летопись Московского университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://letopis.msu.ru/peoples/2084> (03.11.2021)
17. Михайлова Л. А., Степанов А. В., Томских Э. С., Любин А. В., Малежик М. С., Перепелицин Н. И. Военная гигиена. Учебное пособие / Чита: ИИЦ ЧГМА, 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://studfile.net/preview/3832569/page/3/> (1.11.2021)
18. Мудров М. Я. О пользе и предметах военной Гигиены [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.ens.mil.ru/files/morf/gigiena> (17.11.2021)
19. Панин В. Ф., Чередникова В. И. Профессор Федор Григорьевич Кротков – главный гигиенист Красной армии. Радиационная гигиена. – 2020. - №1. - С.84-90. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://doi.org/10.21514/1998-426X-2020-13-1-84-90> (03.11.2021)
20. Чекоданова Т. А. Жизнь и деятельность русского врача гигиениста Алексея Петровича Доброславина // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5. /URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19152> (03.11.2021)

© Захарченко И.С., Нефедов П.В., Батракова Л.В.,
Школьная Л.Р., Колычева С.С., Манилова О.Ю., 2022.